

Eğitimde Dijitalleşme: Liderlik Becerilerinin Evrimi ve Dijital Liderlik

Digitalization in Education: Leadership Evolution of Skills and Digital Leadership

Dursun Yürükcü¹

¹ Öğretmen, Meb, Orcid No: 0009-0002-9961-3511, yurucudursun0gmail.com, Samsun, Türkiye

ÖZET

21. yüzyıl, dijitalleşmenin hızla yayıldığı bir çağ olarak tarihe geçmiştir. Bu dijital dönüşüm, eğitim sektöründe de derin izler bırakmış, eğitim yöntemlerinden liderlik anlayışına kadar birçok alanda evrime yol açmıştır. Bu çalışma, dijital çağın eğitimde yarattığı zorlukları ve fırsatları, özellikle liderlik becerilerinin evrimi ve dijital liderlik kavramı üzerinden ele almaktadır. Modern eğitim yönetiminin karşılaştığı sorunları ve bu sorunlara dijital liderlik anlayışıyla nasıl cevap verilebileceğini inceleyen bu araştırma, eğitim liderlerinin dijital dönüşüm sürecinde nasıl daha etkili olabileceğine ilişkin önerilerde de bulunmaktadır. Eğitimde dijital liderliğin kritik rolünün altını çizen bu çalışma, eğitimin dijital çağın getirdiği değişikliklere ayak uydurarak daha etkili ve kapsayıcı bir hale gelmesi için gereken stratejileri ve yaklaşımları ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, Eğitimde Liderlik, Dijital Liderlik, Eğitim Yönetimi, Dijital Dönüşüm

ABSTRACT

The 21st century is historically marked as an era of rapid digitalization. This digital transformation has left profound impacts on the education sector, leading to evolution in various areas from teaching methods to leadership philosophies. This study addresses the challenges and opportunities created by the digital age in education, particularly through the lens of the evolution of leadership skills and the concept of digital leadership. Investigating the issues faced by modern educational management and how they can be addressed with a digital leadership approach, this research also offers suggestions on how educational leaders can be more effective during the digital transformation process. Emphasizing the critical role of digital leadership in education, this study aims to present strategies and approaches necessary for education to adapt to the changes brought about by the digital era and become more effective and inclusive.

Keywords: Digitalization, Leadership in Education, Digital Leadership, Educational Management, Digital Transformation

GİRİŞ

Dijitalleşme, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitimin temel yapı taşlarına dönüştürücü bir etki yapmıştır. Bu etki, sadece metropol bölgelerde değil, kırsal alanlarda, farklı demografik yapıya sahip bölgelerde ve sosyo-ekonomik seviyelerde de hissedilen bir etkidir. Bu dönüşümü yalnızca teknolojik araç ve yöntemlerin eğitimdeki yükselişi olarak görmek yetersiz kalacaktır. Dijitalleşme, eğitim liderlerinin, yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve hatta öğrencilerinin bile beklentilerini, yaklaşımlarını ve yetkinliklerini değiştirmiştir.

Teknolojinin sağladığı erişim kolaylığı, eğitimin fiziksel sınırlarını aşmasına olanak tanımıştır. Eğitimin erişilebilirliği artmış, farklı coğrafi bölgelerdeki öğrencilere aynı kalitede eğitim sunma imkanı doğmuştur. Eğitim, bireylerin bilgi, beceri ve değerler kazanmasını sağlayan, toplumsal bir süreçtir. Bu süreç, tarihsel ve toplumsal değişimlerle şekillenmiş, farklı dönemlerde farklı yöntem ve yaklaşımlara ev sahipliği yapmıştır. 21. yüzyılın getirdiği dijital devrim, eğitim sürecini de kaçınılmaz olarak dönüştürmüştür; ancak bu dönüşüm, yalnızca eğitimin içeriği ve yöntemleri ile sınırlı kalmamış, eğitim liderlerinin rollerini, becerilerini ve sorumluluklarını da yeniden tanımlamıştır.

Teknoloji ve dijitalleşmeyle beraber eğitimde kullanılan yöntemler, öğretim materyalleri, öğrenci ve öğretmen etkileşimi de değişikliğe uğramıştır. Bu durum, sadece ders içeriğinin sunumuyla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda öğrenci katılımı, motivasyonu ve öğrenme stillerine de etki etmektedir.

Citation: Yürükcü, D. (2024), "Eğitimde Dijitalleşme: Liderlik Becerilerinin Evrimi ve Dijital Liderlik", International QMX Journal, 3(2), 687-701. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Literatürde, teknolojik dönüşümlerin eğitimde nasıl bir etki yarattığına ilişkin pek çok çalışma bulunmaktadır; ancak bu çalışmaların büyük bir kısmı, teknolojinin öğrenci öğrenimine, öğretmen pratiğine veya eğitimdeki teknolojik araçların etkinliğine odaklanmaktadır. Dijitalleşmenin getirdiği bu yenilikçi yaklaşımların, eğitim liderliği üzerindeki derinlemesine etkilerini inceleyen çalışmalar, literatürde henüz yeterli düzeyde değildir. Bu bağlamda, liderlik ve yöneticilik rollerinin dijital çağda nasıl dönüştüğüne ilişkin derinlemesine çalışmalara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Dijital liderlik, sadece teknolojik araçları kullanma yeteneğini değil, aynı zamanda bu araçları eğitimin vizyonu, misyonu ve değerleri doğrultusunda nasıl etkili bir şekilde entegre edeceğini bilmeyi de içermektedir. Dijital liderler, eğitim camiasının beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlama, bu ihtiyaçları karşılama teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanma yeteneğine sahip olmalıdır. Bunun yanı sıra, dijital liderlik, teknolojik değişimlere ayak uydurmanın ötesinde, bu değişimleri önceden görebilme, bu değişimlere yön verebilme ve eğitim topluluğunu bu değişimlere hazırlama yeteneğini de kapsamaktadır.

Son yıllarda, dijitalleşmenin eğitimde yarattığı değişimlerin etkisi altında, eğitim liderlerinin rolü ve becerileri konusundaki tartışmalar artmıştır. Dijitalleşme, sadece eğitimin içeriği ve yöntemlerine dair değil, aynı zamanda eğitimin yönetim ve liderlik yapılarına ilişkin de yeni sorumluluklar, beceriler ve yaklaşımlar getirmiştir. Bu çalışma, bu tartışmalara teorik bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dijital çağın eğitim liderliğine getirdiği yenilikler, zorluklar ve fırsatlar bu çalışmanın ana odağını oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda bu giriş bölümü ile eğitimde dijitalleşme ve liderlik kavramlarının tarihsel, teorik ve toplumsal bağlamda nasıl bir dönüşüm geçirdiğine ilişkin bir temel oluşturulmuştur. Takip eden bölümlerde, bu konulara ilişkin ana hatları ile analizler ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu analizler ve çalışmanın içeriği, hem eğitimdeki dijital dönüşümün liderlik üzerindeki etkilerini kavramlaştırmak hem de dijital liderlik kavramının eğitimdeki yerini ve önemini ortaya koymak için önemlidir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Dijital Çağ

Bilgi toplumu, bilişim dönemi, enformasyon çağı, siber topluluk dönemi ya da elektronik devrim gibi farklı adlandırmalarla da bilinen dijital çağ; teknolojik yeniliklerin küresel olarak benimsenmesini, bireylerin günlük yaşamlarında ve iş süreçlerinde bu teknolojileri daha kapsamlı bir biçimde kullanmalarını ve teknolojik araçlarla bilişimin desteklediği derinlemesine ve dönüştürücü değişiklikleri kapsamaktadır (Çelebi, 2021).

Dijital çağın başlaması, bireylerin yaşantısında olduğu gibi organizasyonlarda da derin izler bırakmaktadır. Bhatt (2000) bu devreyi; geniş kapsamlı evrimler ve değişimlerin ardından yeni bilgilerin, becerilerin, yaklaşımların ve stratejilerin kaçınılmaz olarak gerekli olduğu bir zaman dilimi olarak ifade etmektedir. Üç boyutlu baskı teknolojileri, sosyal iletişim platformları, bulut bazlı çözümler ve mobil aygıtlar gibi teknolojik ilerlemeler, yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuzu göstermektedir (Nambisan, 2017).

Dijital Çağ, sıklıkla Bilgi Çağı ile eşanlamlı olarak kullanılan bir kavramdır ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) hızla ilerlediği ve yayıldığı bir dönemi ifade etmektedir. 20. yüzyılın sonlarına doğru başlayan bu dönem, İnternet, bilgisayar teknolojileri ve mobil cihazların hızla artışıyla küresel toplumlarda benzeri görülmemiş bir dönüşüme yol açmıştır (Castells, 2000).

Dijital Çağ'ın temel özelliği bilginin demokratikleşmesidir. Önceki dönemlerin aksine, bilgi artık elitlerin ayrıcalığı olmaktan çıkmış ve küresel nüfusun büyük bir kısmı için geniş ölçüde erişilebilir hale gelmiştir. Bu doğrultuda dijital çağ, bilginin hem paylaşıldığı hem de sorunsuzca edinildiği geniş bir bilgi deposuna dönüşmüştür (Strahilevitz & Benkler, 2007). Bunun yanı sıra, bu dönem, makineler tarafından sürdürülen geleneksel endüstrilerden bilgisayarlaştırılan bilgiye dayalı bir ekonomiye geçişi karakterize etmektedir (Tapscott, 1996). Açıkça, bilgiye erişim ve paylaşımındaki bu dönüşüm, eğitim sektörü için derin sonuçlara yol açmıştır. Geleneksel pedagojiler, genellikle ezberlemeye ve tek taraflı bilgi yayılımına dayandığı için sorgulanmaya başlanmıştır. Öğrencilere sürekli değişen dijital bir manzarada hazırlanmaları için dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme ve ömür boyu öğrenme yeteneklerini teşvik etmeye yönelik büyüyen bir vurgu vardır (Collins & Halverson, 2018). Dijital Çağ,

bilgi ezberlemekten ziyade bu bilgiyi bulma, değerlendirme ve etkili bir şekilde kullanma yeteneğini geliştirmeyi talep etmektedir.

Dijital Çağ, küresel işbirliği ve eşsiz bilgi erişimi fırsatları getirirse de, sorunsuz değildir. Dijital uçurum, bilgi yüklemesi ve çevrimiçi yanıltıcı bilgi konularındaki endişeler ön plana çıkmıştır (Pariser, 2011). Bu endişeler, eğitim liderlerinin sadece teknolojiyi öğrenme sürecine entegre etmekle kalmayıp, öğrencilere geniş dijital araziye ayırt edici bir şekilde gezinmek için kritik beceriler kazandırma gerekliliğini vurgulamaktadır (Zhao, 2012). Bu bağlamda dijital çağda eğitim liderliği, liderlerin adaptabilite, vizyon ve sürekli öğrenmeye olan bağlılık göstermeleri kaçınılmazdır. Teknolojik dönüşümler aracılığıyla eğitim kurumlarını yönlendirme sorumluluğuna sahip olan liderler, öğrencilerin bütünsel gelişiminin ana hedefinin gölgede kalmamasını sağlamak zorundadırlar (Schrum & Levin, 2009).

Dijital Çağ, teknolojik ilerlemelerle yönlendirilen ve bilginin demokratikleşmesiyle işaretlenen dinamik bir toplumsal evrim dönemidir. Eğitim sektörü için bu dönem hem fırsatlar hem de zorluklar getirmektedir. Bu çağ, geleneksel pedagojilerin yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmakta ve dijital teknolojilerin potansiyelini kullanırken zorluklarını hafifletme kapasitesine sahip adaptif liderliğin önemini vurgulamaktadır. Bu doğrultuda öncelikle dijitalleşme kavramının açıklanması önem arz etmektedir.

Dijitalleşme Kavramı, Önemi ve Dijitalleşme Teknolojileri

Dijitalleşme, klasik yöntemlere kıyasla fiziksel bir öğeye ihtiyaç duymadan verilerin daha çabuk ve rahat bir biçimde sunulmasını tanımlamaktadır. Bu durum, verinin daha düzenli bir biçimde ele alınması ve bilgilerin daha hızla işlenmesi anlamına gelmektedir (Kesgin, 2021). Dijitalleşme, kurum ve kuruluşların kısa ve uzun dönemdeki evriminde anahtar bir trend olarak görülmektedir. Bu durum, birçok modern teknolojiyi geride bırakan ve görsel iletişim teknolojilerinden farklı olarak dijital kodlama sistemine dayanan bir olgudur (Şencam, 2021).

Günümüzdeki dijitalleşme hareketleri, yaşantımızın pek çok yönünde hissedilen etkiler yaratmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve bu ilerlemelere paralel devam eden dönüşümlerin temel tetikleyicisi dijitalleşme olagelmıştır. Daha önce belirtildiği gibi, dijitalleşme birçok sektörde yeniliklere yol açmıştır. Bu bağlamda, dijitalleşme nedeniyle meydana gelen başlıca dönüşümler şu şekildedir (Kesgin, 2021):

- ✓ Süreç düzeyi: Yeni dijital araçların kabulü ve manuel işlemlerin kademeli olarak azalmasıyla süreçlerin yeniden şekillendirilmesi
- ✓ Organizasyon düzeyi: Eski yöntemlerin dışına çıkarak yeni hizmetlerin sunulması ve mevcut hizmetlerin yenilenen yaklaşımlarla sağlanması
- ✓ İş sahası düzeyi: Değer zincirlerinde ve ekosistemlerde ortaya çıkan yeni roller
- ✓ Toplumsal düzey: Toplumların evrilen dinamikleri.

Bugünkü şartlarda dijitalleşmenin zorunluluğu apaçık ortadadır. Özellikle küresel arenada faaliyet gösteren topluluklar ve işletmeler için dijitalleşme bir zorunluluk haline gelmiştir. Dijital dönüşüme ayak uyduramayan kuruluşların ise ayakta kalabilecekleri bir ortamın oluştuğunu görmekteyiz. Dijital dönüşüm, ürünlerin tasarımından üretimine, oradan da piyasaya sürülmesine kadar geniş bir etki yaratmaktadır. İşletmeler için etkin bir dijital dönüşüm sağlamak, birçok avantaj getirecektir (Danış, 2021). Bu avantajları incelediğimizde; işletmeler için zaman kazancı, pazar değişikliklerine hızla tepki verebilme yeteneği ve işletme giderlerinin dijitalleşme ile düşürülmesi gibi yararları olduğunu görebiliriz.

Günümüzde, özellikle bilgi teknolojisi alanındaki yenilikler nedeniyle hızla gerçekleşen değişiklikler, bireylerin günlük yaşantısında radikal dönüşümlere yol açmaktadır. Bu hızlandırılmış değişim ve ilerlemelerle birlikte insanların beklenti ve ihtiyaçları da değişmeye başlamıştır. Genel bir bakış açısıyla ele alındığında, bu evrimlerin hayatın her alanına dokunduğu aşikârdır (Şencam, 2021). Toplumsal açıdan dijital dönüşümün etkilerine bakıldığında, genç nüfusun bu değişimden en çok etkilendiğini görülebilmektedir. İletişim yöntemleri ve platformlarda dijital dönüşümün belirgin bir etkisi

bulunmaktadır. Son dönemlerde, internet kullanımındaki artış ve sosyal medya platformlarının popülerliği, gençlerin dijital ortama adaptasyonunun ne kadar hızlı olduğunu göstermektedir. Gençlerin bu denli dijitalleşmeye entegre olması, toplumun genel yapısında derin izler bırakmıştır.

Günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan dijitalleşme teknolojileri incelendiğinde; özellikle yapay zeka teknolojisinin ana amacı, bilgisayarların ya da onların kontrolündeki robotların insan benzeri eylemlerde bulunmasını sağlamaktır. Bu teknoloji, insan zekasını taklit edebilme kabiliyetine sahip olup, en uygun çözümleri ve yönergeleri uygulayabilmektedir (Kosif, 2019). Basitçe belirtmek gerekirse; yapay zeka sistemleri, insan zekasını modelleyen yapılar olarak tanımlanabilmektedir. Günümüzde yaygın olarak karşımıza çıkan yapay zeka teknolojilerinin kökenleri, tarihî bağlamda ele alındığında İkinci Dünya Savaşı zamanına kadar uzanmaktadır. Genel olarak, yapay zeka uygulamalarının belirli algoritmalara dayandığı bilinmektedir. Bu teknoloji, günümüzde özellikle imalat, sağlık, ekonomi ve lojistik sektörlerinde aktif olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda, veri analizi, güvenlik, denetim, istihbarat servisleri ve arıza analizinde de büyük bir rol oynamaktadır (Tutar, 2016). Yapay zeka, dijital evrimin kritik bileşenlerinden biri olarak, çeşitli pazarların, endüstrilerin ve ülkelerin büyümesine katkıda bulunan bir güç haline gelmiştir.

Sanal gerçeklik, dijitalleşmenin öne çıkan teknolojilerinden biridir ve duyuşsal etkileşimleri barındıran, bilgisayar destekli bir deneyimle tanımlanmaktadır (Uçansoy, 2019). Bu teknoloji, başa takılan bir ekran ve eldiven gibi araçlarla, kullanıcının üç boyutlu bir ortamda sanal bir şekilde hissetmesini sağlamaktadır (Demirgezen, 2019). Günümüzde, sağlık sektöründen savunma sanayine, eğitimden eğlenceye ve spor ile reklamcılık alanlarına kadar geniş bir yelpazede kullanımı mevcuttur.

Nesnelerin interneti (IoT), dijitalleşmenin en önemli parçalarından biridir ve dijital dönüşümün gerçekleşebilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Bu kavram, tüm nesnelerin, insanların ve bulut servislerinin internet aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurmasını ifade etmektedir (Doğan, 2019). Günümüzde, akıllı saatlerden ev aletlerine kadar birçok cihaz, içerisindeki çipler aracılığıyla internete bağlanarak veri toplama ve paylaşma yeteneğine sahiptir (Turan, 2020). Gelecekte, otomobillerden beyaz eşyalara, akıllı ev sistemlerine kadar birçok nesnenin internetle entegrasyonu daha da artacaktır. Bu bağlantı sayesinde iletişim, eğitim, denetim, kamusal hizmetler, bilim, sağlık ve bankacılık gibi birçok sektörde büyük dönüşümler beklenmektedir (Uçansoy, 2019).

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte üretilen veri miktarı da katlanarak artmaktadır. Bu büyük miktarda üretilen veriyi işleyebilmek, analiz edebilmek ve anlamlandırabilmek oldukça kritik bir hale gelmiştir. "Büyük Veri (Big Data)" kavramı, bu devasa veri yığınlarının işlenmesi, analiz edilmesi ve bu veriden bilgi çıkarılması süreçlerini ifade etmektedir (Çelik, 2018). İnternette, mobil cihazlardan, sosyal medyadan ve birçok başka kaynaktan elde edilen bu verilerin analizi, iş dünyasından sağlık sektörüne, sosyal bilimlerden kamusal işlere kadar birçok alanda devrim yaratma potansiyeline sahiptir. "Büyük Veri" teknolojileri, bu veriyi analiz ederek ve yorumlayarak, farklı sektörlerdeki gelişmelerin öncüsü olmuştur (Uçansoy, 2019). İşletmeler, kamu kuruluşları ve araştırmacılar, bu teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde daha bilinçli ve veriye dayalı kararlar alabilmektedir.

Mobil iletişim teknolojileri, son yıllarda oldukça hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin temsilcisi olan "G" harfi, "nesil" anlamına gelmektedir ve mobil iletişimdeki nesilleri temsil etmektedir. 1G, mobil iletişimin ilk nesli olup analog sinyal kullanımıyla ses iletimini sağlamıştır; ancak bu teknoloji, sadece ses iletimini desteklemektedir. 2G ile dijital sinyal kullanımına geçilmiş ve bu sayede mesajlaşma gibi hizmetler sunulmaya başlanmıştır. Daha stabil ve güvenilir bir iletişim sağlamış, enerji tüketimini azaltarak pil ömrünü uzatmıştır. 3G, internet erişimini mobil cihazlara getirerek büyük bir devrim yaratmıştır. Daha yüksek veri aktarım hızları sayesinde video arama, mobil TV ve daha hızlı internet deneyimi sunulmuştur. 4G, özellikle veri aktarım hızlarında büyük bir artış getirerek HD video akışı, yüksek kaliteli sesli aramalar ve yüksek hızda mobil internet deneyimini mümkün kılmıştır. 5G ise sadece hızlı internet deneyimi sunmakla kalmayıp, düşük gecikme süresi ile gerçek zamanlı uygulamalar için ideal bir altyapı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının artan ihtiyaçlarına da cevap verebilmektedir. Bu nesiller, sadece daha hızlı veri aktarımını değil, aynı zamanda daha kapsamlı ve zengin bir mobil deneyimi de beraberinde getirmiştir (Uçansoy, 2019). Gelecekteki nesillerin, şu anki teknolojik gelişmelerin ötesine geçerek, hayatımızı daha da kolaylaştıracak ve zenginleştirecek yenilikler sunması beklenmektedir.

2008 yılında ilk defa tanıtılan Blok Zinciri (Blockchain) teknolojisi, günümüzde özellikle finans sektöründe aktif olarak kullanılmaktadır. "Eşten eşe" ağ yapısında, katılımcılar tarafından oluşturulan yeni işlem bloklarının onaylanması ve bu blokların mevcut işlem zincirine dahil edilmesi süreci, blockchain teknolojisi ile gerçekleştirilmektedir (Karaköse, 2017). Bu teknoloji, sadece finans alanında değil, kamusal ve özel kayıtlarda, hatta fiziksel varlık anahtarları gibi alanlarda da kullanılmaktadır (Uçansoy, 2019).

Eğitimde Dijitalleşme

21. yüzyıl, hızla ilerleyen, köklü ve karmakarışık değişimlerin öne çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital çağın başlangıcından önceki döneme bakıldığında, değişimin daha sakin, birikim esaslı ve katlanarak gerçekleştiği tespit edilmektedir (Akgün, 2019).

Dijitalleşme, günümüzde sıklıkla gündeme gelse de, iş süreçlerinde, ürünlerde ve hizmetlerde dijitalleşme fikri 1990'lar ile 2000'li yıllarda kendini göstermeye başlamıştır. Endüstri 4.0'ın getirdiği yenilikler sayesinde bilgi teknolojileri sanayi sektöründe yer bulmuş, birçok alanda makineleşme, insan emeğinin önüne geçmiştir. Yapay zekanın sürece entegrasyonu ile otomatik iletişim kuran cihazlar devreye girmiş, sanayide dijitalleşme ivme kazanmıştır. 2010'lu yıllarda akıllı telefonların ve sosyal medya platformlarının popülerleşmesi, bu değişimi daha da hızlandırmıştır (Karoğlu, Çetinkaya & Çimşir, 2020).

Dijital dönemde değişim, öngörülemeyen etkilerle hızla ilerleyip yaşantımızın her alanına yayılmaktadır. İş alanlarından bir tanesi bile bu dönüşümden etkilenmemiş değildir. Sıklıkla, dijitalleşme süreci sektörlerin köklü bir şekilde dönüşümüne veya bazı durumlarda tamamıyla son bulmasına yol açabilmektedir. Bu doğrultuda dijital dönüşüm, günümüzde eğitim de dahil olmak üzere birçok alan ve organizasyon için kritik bir öncelik haline gelmiştir. Bu alan ve organizasyonların, karşı karşıya oldukları hızla değişen ve karmaşık çevresel faktörlerle başa çıkabilmeleri adına dijital adaptasyon zorunlu hale gelmiştir (Salah, 2023).

Bejinaru (2019) eğitimdeki dijitalleşmeyi; metin, görsel, video ve sesin dijital formata dönüştürülüp bilgisayarlar aracılığıyla sunulabilmesi olarak tanımlamıştır. Buna rağmen esasen dijitalleşme, sadece teknolojik bir evrimi temsil etmemektedir (Hakan, 2020). Teknolojik araçların eğitim alanında ya da diğer sektörlerde kullanımı, bu dönüşümün sadece belirli bir yönünü ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda eğitim alanında bireyler; öğrenci, akademisyen, çalışan ve mezun kategorilerine ayrılabilirler ve üstelik eğitim sektörünün dijitalleştirilmesi, hem öğrencilere hem de eğitimciler için avantajlar sunduğu için konu daha da önemli bir durumda görülmektedir.

Değişen bilgi ve iletişim teknolojileri, önceki bölümde de ifade edildiği üzere Endüstri 4.0 ve küreselleşmenin etkisiyle dijital çağda çeşitli sektörleri derinden etkileyip dönüştürdüğü gözlemlenmektedir. Global ölçekteki bu hızlandırılmış değişiklikler, eğitimin yapısını ve öğrenme ortamlarını da doğrudan etkisi altına almaktadır. Bu bağlamda, değişen öğrenme dinamiklerindeki dijital evrimin nedenlerini ve amaçlarını kavramak kritik bir öneme sahiptir.

Eğitim alanındaki dijital evrime dayanak oluşturan nedenler çeşitlilik göstermektedir. Bu motivasyon kaynakları beş temel başlık altında değerlendirilebilmektedir (Salah, 2023):

- ✓ Dijital çağın getirdiği teknolojik yeniliklere ve yeni neslin dijital beklentilerine uyum sağlama
- ✓ Doğal afetler, genel zorluklar ve salgın hastalıkların yarattığı ihtiyaçlar
- ✓ Endüstri 4.0'ın getirdiği yeniliklerle birlikte, teknolojinin insanlığın lehine nasıl kullanılacağına ilişkin bir perspektif sağlayan Toplum 5.0'ın önem kazandığı bu dönemde dijital vatandaşlık anlayışına adaptasyon
- ✓ İş dünyasında karşılaşılan beceri ve yetkinlik eksiklikleri
- ✓ Global ve rekabetçi bir ortamda yenilikçi olma zorunluluğu. Bu nedenlerin detaylı bir incelemesi faydalı olacaktır.

Genel olarak bir değerlendirme gerçekleştirildiğinde; dijital evrimin, iş süreçlerimizi, organizasyon yapımızı ve günlük alışkanlıklarımızı yeniden şekillendirdiği görülmektedir. Bilgiye erişim yöntemleri, iletişim biçimleri ve öğrenme yaklaşımlarını radikal bir şekilde dönüştürmektedir. Bu bağlamda, eğitim

kuruluşları için dijitalleşmenin öncelikli hedefi; çağın eğitim gereksinimlerine uygun olarak eğitim-öğretim hizmetlerinin revize edilmesi ve işleyiş süreçlerinin modernize edilmesi (Ataş ve Gündüz, 2020) olarak ifade edilebilmektedir. Bunun yanı sıra; ekonomik, politik, sosyal ve kültürel değişimler, kaçınılmaz olarak eğitimdeki önceliklerin yeniden tanımlanmasını gerekli kılmaktadır. Geleceğe emin adımlarla yürümeyi hedefleyen eğitim kurumları, öğrencilerine dijital eğitim, dijital tecrübeler ve dijital yetenekler sunabilmek adına tam anlamıyla dijitalleşmiş kurumlar olmalıdır. Etkili bir dijital evrim sürecini hayata geçirebilmek ve geçmişteki alışkanlıkların tutsağı olmamak adına, eğitim kuruluşlarının liderleri, kurumlarının toplum içerisindeki rolünü tekrar değerlendirmeli, vizyonları, stratejik yaklaşımları, operasyonel süreçleri, altyapıları ve eğitim programlarına yenilikçi bir bakış açısı getirmelidir.

LİDERLİK BECERİLERİ VE DİJİTAL LİDERLİK

Liderlik, tarih boyunca toplumların ve organizasyonların başarısı için kritik bir unsur olarak kabul edilmiştir. Geleneksel liderlik anlayışı, bireylerin karşılaştıkları zorluklara nasıl tepki verdiği, takipçilerini nasıl motive ettiği ve gruplarına nasıl yön verdiği üzerine odaklanmıştır; ancak 21. yüzyılın başından itibaren, dijitalleşmenin hızla ilerlemesiyle birlikte, liderlik kavramı da evrilmeye başlamıştır. Dijital liderlik, teknolojik becerilerin ötesine geçerek, dijital ortamda etkili iletişim, takım çalışması ve değişim yönetimi gibi özellikleri kapsar hale gelmiştir. Bu yeni liderlik anlayışı, eğitim alanında da önemli değişikliklere yol açmış, liderlerin bu dijital döneme nasıl adapte olacağı konusunda yeni soruların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Geleneksel Liderlik Becerileri

Liderlik, toplulukların ve organizasyonların varoluşundan bu yana merkezinde bulunduğu bir konsepttir. Bu kavramın tanımı, uygulanışı ve gereksinimleri tarihsel süreç içerisinde sürekli olarak evrilmektedir. Bu evrime ilişkin bir derinlemesine inceleme, liderlik anlayışının ve bu anlayışın gerekli kıldığı becerilerin nasıl değiştiğini anlamak adına kritiktir.

Liderlik, farklı disiplinlerde - psikoloji, felsefe, sosyoloji, politika, yönetim bilimi, askeriye ve tarih gibi - araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çeşitlilik nedeniyle, liderlik üzerine evrensel bir tanımlama yapmak zordur. Bu çerçevede, "liderlik hem yönetim bilimlerinde ele alınan, iş dünyasıyla ilişkilendirilen bir olgu, hem de psikolojik, sosyolojik, politik, askeri, felsefi ve tarihi boyutlarıyla değerlendirilebilen geniş bir kavramdır" (Şişman, 2018) şeklinde ifade edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, "Bireylerin, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere birlikte hareket edip, olumlu bir etkileşim oluşturduğu yapıya liderlik adı verilmektedir" (Ashkenas & Manville, 2020) şeklinde bir tanım da bulunmaktadır. Bass (2000) ise liderliği, bir grubun ya da organizasyonun üyelerini belirli bir hedefe ulaştırmak amacıyla etkileme süreci olarak tanımlamaktadır. Liderlik becerileri ise, bir liderin etkili bir şekilde liderlik yapabilmesi için sahip olması gereken yetenekler ve özelliklerdir.

Tarihsel perspektiften bakıldığında, liderlik anlayışının ilk teorik çerçevelerinden biri "büyük adam" teorileridir. Bu teoriler, liderliğin bireyin doğuştan gelen özelliklerine dayandığını savunmaktadır (Judge & Bono, 2000); ancak bu yaklaşım, 20. yüzyılın ortalarında değişikliğe uğramış ve davranışsal liderlik teorileri ortaya çıkmıştır. Bu teoriler, liderliğin bireyin belirli davranışları ve eylemleri sonucu şekillendiğini savunmaktadır (Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003).

21. yüzyılın sonlarına doğru dönüşümsel liderlik anlayışı popülerlik kazanmıştır. Bass (1999), dönüşümsel liderliği, takipçilerini aşan bir şekilde motive eden, onlara ilham veren ve onları daha yüksek bir performans seviyesine taşıyan liderlik şekli olarak nitelendirmiştir. Liderliğin bu tarihsel evrimi, teknolojinin ve sosyal yapıların değişimine paralel olarak gerçekleşmiştir. 21. yüzyıla gelindiğinde, dijitalleşme liderlik anlayışına yeni bir boyut kazandırmıştır. Avolio, Sosik, Kahai ve Baker (2014) tarafından yapılan bir çalışma, dijital liderliğin teknolojik yetkinliklerin ötesine geçtiğini, dijitalleşmiş bir dünyada etkili liderlik için gerekli olan beceri ve yetenekleri içerdiğini ortaya koymuştur. Bu evrime paralel olarak, liderlik becerileri de değişim göstermiştir. Geleneksel liderlik becerileri, karar verme, problem çözme ve insanlarla etkili iletişim kurma gibi yetenekleri kapsarken, dijital çağın liderleri için dijital okuryazarlık, ağ oluşturma ve uzaktan ekip yönetimi gibi beceriler ön plana çıkmaktadır.

Liderlik ve liderlik becerileri, tarihsel süreçte sürekli bir evrim geçirmiştir. Bu evrim, sosyal, ekonomik ve teknolojik değişikliklere bağlı olarak şekillenmektedir. Geleneksel liderlik anlayışlarından, modern dünyanın getirdiği dijital liderlik becerilerine kadar, liderlik kavramının tanımı ve içeriği değişikliklere uğramıştır; ancak tüm bu değişikliklerin merkezinde, bir grubu ya da organizasyonu etkili bir şekilde yönlendirme ve onlara rehberlik etme amacı bulunmaktadır.

Liderlik, önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere tarihsel süreç içinde değişik tanımlamalar ve teorik yaklaşımlarla ele alınmış bir kavramdır. Liderliği tanımlarken, liderin hangi becerilere sahip olması gerektiği konusu da önem kazanmaktadır. Liderlik becerileri, liderin etkili bir şekilde liderlik yapabilmesi için sahip olması gereken yetenekler ve özelliklerdir (Northouse, 2021). Bu bağlamda, 21. yüzyılın başından itibaren liderlik literatüründe öne çıkan temel liderlik becerileri şunlardır:

- ✓ Karar Verme Becerisi: Liderlerin, karmaşık sorunlar ve belirsizlikler arasında etkili kararlar alabilmesi gerekmektedir. Drucker (2001) bu beceriyi, organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan stratejik kararları alabilme yeteneği olarak tanımlamaktadır.
- ✓ İletişim Becerisi: Yukl (2012) liderlerin, fikirlerini ve vizyonlarını etkili bir şekilde ifade edebilmesinin organizasyon içinde güven oluşturduğunu belirtmektedir. Etkili iletişim, liderin hem takipçileriyle hem de diğer paydaşlarla kurduğu ilişkilerin kalitesini arttırmaktadır.
- ✓ Motive Etme Becerisi: Bass ve Riggio (2006) dönüşümsel liderliğin temel özelliklerinden biri olarak takipçileri motive edebilme yeteneğini vurgulamışlardır. Liderin, takipçilerini harekete geçirebilme ve onları bir hedefe yönlendirebilme yeteneği, organizasyonun başarısında kritik bir rol oynamaktadır.
- ✓ Takipçileri Geliştirme Becerisi: Day (2000), liderlerin takipçilerini geliştirme yeteneğinin, liderlikte uzun vadeli başarı için kritik olduğunu belirtmektedir. Lider, takipçilerinin yeteneklerini ve becerilerini geliştirerek, onların kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olmalıdır.
- ✓ Değişikliği Yönetme Becerisi: Kotter (2008), liderliğin temel görevlerinden birinin değişiklikleri yönetmek olduğunu vurgulamıştır. Değişen iş dünyasında liderlerin, organizasyonlarını değişikliklere adapte edebilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.
- ✓ Duygusal Zeka: Goleman (2001) duygusal zekanın, liderler için kritik bir beceri olduğunu belirtmektedir. Liderlerin, kendi duygularını ve takipçilerinin duygularını anlama ve yönetme yeteneği, liderlikte etkililik için önemlidir.

Bu becerilerin liderlik literatüründeki yerinin yanı sıra, uygulamada da kritik öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Liderler, bu temel becerilere sahip olduklarında, organizasyonlarını daha etkili bir şekilde yönetebilmekte ve takipçileriyle daha sağlam ilişkiler kurabilmektedirler.

Dijital Çağda Liderlik Becerilerinin Evrimi

Liderlik, birçok bilimsel tartışmanın merkezinde yer alarak, kuruluşların yönünü şekillendirmiş ve toplumsal yapıları etkilemiştir. Tarihsel olarak, ilk odak büyük oranda bireylerin sahip olduğu doğuştan gelen özellikler üzerindedir ve liderliğin doğuştan gelen bir nitelik olduğunu öne sürmüştür. Liderlik teorileri üzerindeki erken çalışmalar, genellikle fiziksel ve psikolojik nitelikleri liderlik potansiyeliyle ilişkilendiren liderlerin doğuştan sahip oldukları özellikler etrafında dönmektedir (Judge & Bono, 2000). Araştırmalar ilerledikçe, liderlik teorilerinin kapsamı davranışsal yönleri de kapsayacak şekilde genişlemiştir. 20. yüzyılın ortaları, liderlerin ne olduklarını anlamaktan nasıl hareket ettiklerine doğru bir kaymayı görmüştür. Çalışmalar, liderlerin spesifik davranışlarına ve stillerine vurgu yaparak, farklı eylemlerin takım dinamiklerini ve organizasyonel sonuçları nasıl etkilediğini incelemeye başlamıştır (Eagly, Johannesen-Schmidt, & van Engen, 2003).

21. yüzyılın ikinci yarısı, liderlikte durumsallık ve belirlilik teorilerinin doğuşunu getirmiştir. Bu teoriler, liderliğin etkinliğinin büyük ölçüde bağlama bağlı olduğunu öne sürmüştür. Bir liderin başarısının yalnızca özellikleri veya davranışları hakkında değil, aynı zamanda farklı durumlara uygun stili ne kadar iyi uyarlayabildikleri hakkında olduğunu öne sürmüştür (Graeff, 1983). Bu çerçevede “yüzyılın dönüşü”, dönüşümsel liderliğe önemli bir vurgu getirmiştir. Araştırmacılar, organizasyonlarında önemli bir değişiklik yapabilecek liderlerin önemini vurgulamışlardır. Bu tür

liderler, inovasyonu teşvik etme, performansı sürme ve organizasyonları vizyoner hedeflere yönlendirme yetenekleriyle tanınmıştır (Bass, 1999).

Günümüzün dijital çağında, liderlik talepleri daha da evrilmiştir. Hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler ve sürekli değişen küresel bir manzara ile, liderlerin bu karmaşık değişikliklere etkili bir şekilde nasıl gezinebileceği konusunda yeteneklere sahip olması beklenmektedir. Bu dijital çağda uyumluluk, dijital okuryazarlık ve küresel bir zihniyet ihtiyacı her zamankinden daha belirgindir (Avolio, Sosik, Kahai, & Baker, 2014).

Dijital Liderlik Kavramı

Dijitalleşmenin hızla ilerlemesiyle birlikte liderlik anlayışı da büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönüşümün ortaya çıkardığı kavramlardan biri "dijital liderlik"tir. Dijital liderlik, teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin getirdiği zorlukları ve fırsatları anlama yeteneği üzerine kurulmuştur. Dijital liderler, dijital teknolojilere hakim olmanın ötesinde, bu teknolojileri stratejik bir şekilde kullanarak kurumlarına değer katma yeteneğine sahiptir.

Dijital liderlik, sadece teknolojik araçları kullanma yeteneğinden ibaret değildir. Bu kavram, dijitalleşme sürecinde organizasyonların karşılaştığı zorlukları aşabilme, dijital stratejiler oluşturabilme ve bu stratejileri hayata geçirebilme yeteneğini de içermektedir. Bu anlamda dijital liderlikle geleneksel liderlik arasındaki en belirgin fark, dijital liderlerin teknolojiye olan yatkınlığı ve bu teknolojik araçları iş süreçlerine entegre edebilme yeteneğidir; ancak dijital liderlik, sadece teknolojiye hakim olmayı değil, aynı zamanda dijital çağın getirdiği sosyal ve kültürel değişikliklere adapte olmayı da gerektirmektedir. Bu doğrultuda dijital liderlikte başarılı olabilmek için liderlerin, dijital çağın getirdiği yenilikleri takip etmeleri, sürekli öğrenmeye açık olmaları ve esnekliklerini korumaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra dijital liderler, dijitalleşmenin getirdiği etik ve güvenlik zorluklarına karşı da duyarlı olmalıdır. Özetle; dijital liderlik, dijitalleşmenin getirdiği tüm fırsatları ve zorlukları kucaklayan, bu sürece uyum sağlayabilen ve dijital teknolojileri stratejik bir avantaja dönüştürebilen liderleri ifade etmektedir. Bu nedenle, dijital liderlik kavramının, 21. yüzyılın liderlik anlayışında merkezi bir yer tuttuğunu söylemek mümkündür.

Mevcut literatürdeki kısıtlı çalışmalara bakıldığında, dijital liderlik gibi nispeten yeni ortaya çıkan kavramların çeşitli yorumlarla tanımlandığına şahit olunmaktadır. Liderlik üzerine kapsamlı çalışmalara imza atan Shenger (2014), dijital lideri "yönlendirme kapasitesi olan, başkalarına etki eden, bilgi edinimiyle kalıcı değişikliklerin öncülüğünü yapan ve geleceğin başarılı değişikliklerini önceden saptayabilmek adına ilişkiler kurma yeteneğine sahip" kişi olarak betimlemektedir. El Sawy ve arkadaşları (2016), liderlerin kişisel katkısının önemini belirtmişler ve dijital liderliği, "işletmeler ve onların ekosistemleri içerisinde, dijitalleşmenin stratejik başarısını sağlamak için doğru eylemleri gerçekleştirme" şeklinde ifade etmişlerdir. Kane ve çalışma grubu (2018) ise dijital dönüşüm süreçlerini başarılı bir şekilde yöneten kuruluşları incelemişlerdir. Yaptıkları bu inceleme sonucunda, dijital liderlerin karar alma gücünün birkaç kişiye değil, örgüt genelinde yayıldığı sonucuna varmışlardır. Araştırmacılar Gronn (2000), Bolden (2011) ve Jakubik ile Berazhny (2017), bireysel liderlikten daha verimli sonuçlar alabilmek adına örgütlerin "dağılmış liderlik" kavramını nasıl etkin bir şekilde kullanabilecekleri üzerine çalışmışlardır. Bu bağlamda, grup içerisinde liderlik yeteneklerinin nasıl potansiyelize edilebileceği ve dijital çağa nasıl adapte olunabileceği konularını ele almışlardır.

Bu aşamada literatürdeki çalışmalarda, liderlerin dijital dünyada etkin bir varlık gösterebilmeleri için mevcut geleneksel liderlik yeteneklerini dijital çağın ihtiyaçlarına göre adapte etmeleri gerektiği üzerinde durulduğu belirtilmektedir. Dijital liderlik kavramıyla ilgili olarak ele alınması gereken unsurlar dikkate alındığında, Kane ve arkadaşları (2019) tarafından belirtilen dönüştürücü vizyon, geleceği gözetken perspektif ve dijital okuryazarlık kavramları özellikle vurgulanmaktadır; ancak dijital liderlikle ilgili literatürün detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, akademik çalışmaların bu alanda, kavramın tanımını yapma, niteliklerini saptama ve ölçümlenme konularında yeterince derinleşmesine olmadığı söylenebilmektedir (Özmen vd., 2020).

Dijital Liderlik Becerileri ve Özellikleri

21. yüzyılın başlangıcı itibarıyla dijital dönüşüm, birçok sektörü ve özellikle iş dünyasını derinden etkilemeye başlamıştır. Bu dönüşümün getirdiği değişikliklerden biri de liderlik anlayışında meydana

gelen evrimdir. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte dijital liderlik kavramı ve bu liderliğin gerektirdiği beceri seti ön plana çıkmıştır (Northouse, 2021).

Pratikte, dijital liderlerden dijital dönüşümü idare etmekte gerekli yeteneklere sahip olmaları beklenmektedir; ancak birçok kuruluşta, dijital dönüşümün liderliğini üstlenen geleneksel liderlerin teknolojiye olan hakimiyetlerinde ve süreci yönetme konularında belirgin eksiklikleri olduğunu gözlemlemek mümkündür. Bunun yanında, stratejik yönetim meseleleri kapsamında, kurum ve kuruluşların performansına direkt katkısı olduğu bilinen pazar odaklılık, öğrenme odaklılık ve yenilikçilik gibi işletme yaklaşımlarının başarısı üzerinde durulurken (Eriş ve Özmen, 2012), dijitalleşmenin getirdiği dinamiklerle birlikte pazardaki rekabetin artan bir şekilde kızıştığına şahit olunmaktadır. Bu bağlamda, dijital liderliğin rolü daha belirgin hale gelirken, dönüşüm süreçlerinin yönetilmesinde liderlerin önemi de her geçen gün daha da ön plana çıkmaktadır (Özmen vd., 2021).

Dijital dönüşüm bağlamında liderliğin ne gerektirdiğine ilişkin incelemeler yapıldığında, geçmiş yüzyılın geleneksel liderlik yeteneklerinin temel alındığı, fakat bazı özelliklerin evrildiği ve bazılarının ise dönüşüme uğradığı tespit edilmektedir. Bu çerçevede, Sahyaja ve Rao (2017), dijital liderlik kapasiteleri üzerinde durdukları çalışmalarında, bireysel ve profesyonel hayatta mobilite, sosyal ağlar, büyük veri analizi ve bulut bilişim gibi dijital teknolojilere olan vurguyu öne çıkarmışlardır. Bunun yanı sıra, çağımızın iş liderlerinin dijital ortamda etkili olabilmek adına sadece sayısal ve duygusal zeka becerilerine değil, aynı zamanda yepyeni dijital yeteneklere ve bireysel özelliklere de sahip olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.

Bugünkü çağda, kurumsal seviyede rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesini teşvik eden anahtar etken olarak çalışanların 21. yüzyıl ve dijital yeteneklerine sahip olmaları kabul edilmektedir. Çeşitli mesleklerde görevlerin icrasında kritik olan temel yetenekler (teknik, bilgi temelli, iletişim, işbirliği ve yaratıcı düşünce) ve bu yeteneklerin faydalarını arttıran kavramsal yetenekler (etik bilinç, kültürel anlayış, adaptasyon, öz-yönlendirme, sürekli öğrenme) şeklinde iki ana kategoride değerlendirilebilen bu yetenekler, yenilikçi ürün ve süreçlerin ortaya konulmasında liderler ve kuruluşlar açısından hayati bir rol oynamaktadır (van Laar vd., 2017).

Çağdaş kuruluşlar için, etkin ekip işbirliği gerçekleştiren, paydaşlar arasında bağlantılar kuran, yenilikçi yaklaşımlara sahip, risklere karşı direnç gösteren ve sürekli gelişimi teşvik eden yeni nesil dijital liderlere olan gereksinim üzerinde durulmaktadır. Dijital evrim sürecinde liderlik nitelikleri açısından literatürde yer alan çalışmalarda genel olarak liderlerin dikkatini dört temel özelliğe çevirmesi gerektiği belirtilmiştir. İlk grup, stratejik vizyon ve harekettir ve dijital dönüşümün temelini oluşturmaktadır. Bu kategori, liderlikle ilgili belirgin hedeflere, yönlendirmelere, deneyime, bilgiye ve dijital alandaki yeniliklere yatırımı içermelidir. İkinci kategori, kültürel adaptasyon olup, dijital dönüşümün anahtarı olarak kabul edilmektedir. Bu bölüm, liderliğin organizasyon kültüründe merkezi bir role sahip olduğunu vurgulamaktadır. Üçüncü bölüm, liderliğin faaliyetleri teşvik eden rolü üzerinde yoğunlaşmakta ve süreci verimli bir şekilde nasıl yönlendireceği, çalışanları nasıl motive edeceği gibi unsurları kapsamaktadır. Dördüncü ve son bölüm ise bağlantıların yönetimine odaklanmaktadır. Burada, dijital dönüşüm sürecinde müşteri merkezliliği, işbirliği ve ortaklıkla birlikte ağların liderlikte ne kadar kritik bir değişiklik yarattığına dikkat çekilmektedir (Özmen vd., 2021).

Dijital liderlikle ilgili dört temel niteliğin ötesinde, birçok kurum ve kuruluş kendi standartlarını, modellerini ve ölçütlerini belirlemiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren "International Society for Technology in Education" (ISTE) ile "National Educational Technology Standards for Administrators" (NETS-A), okul müdürlerinin teknolojik liderlik yeteneklerini altı farklı boyutta değerlendirmiştir. Bu boyutları tanımlayan Şekil 1, Banoğlu (2011) tarafından sunulmuştur ve aynı zamanda International Society for Technology in Education (ISTE, 2002) tarafından da detaylandırılmıştır.

Şekil 1. NETS-A Tarafından Belirtilen Müdürlerin Dijital Liderliği Özellikleri (Banoğlu 2011).

Bu altı boyut, teknolojik liderlik konusunda müdürlerin sahip olması gereken kritik yetenek ve becerilere ışık tutmaktadır. Eğitim yöneticilerinin bu boyutları dikkate alarak eğitim kurumlarında dijital dönüşümü etkili bir şekilde yönlendirmeleri, öğrenci başarısını ve kurumsal etkinliği artırma potansiyeline sahiptir. ISTE, 2009 yılında belirtilen standartları revize etmiş ve bunları beş ana kategori altında ele almıştır: Vizyon sahibi liderlik, dijital dönemdeki öğrenme anlayışı, profesyonel alandaki üstün başarı, düzenli ilerleme ve dijital toplumda vatandaşlık. (Salah, 2023).

Genel olarak bir değerlendirme gerçekleştirmek gerekirse; dijital liderler için dijital okuryazarlık yeteneği kritik bir öneme sahiptir. Dijital okuryazarlık, bilgi iletişim teknolojilerini bilgi elde etme, öğrenme, ilişki inşa etme ve işlevsellik için verimli kullanımı ifade etmektedir. Bu durum, yalnızca teknolojik araçların kullanılmasına ilişkin bir kavram değil, aynı zamanda bilgi erişimi ve bu bilginin nasıl edinileceği konularını da kapsamaktadır. Dijital çağda etkin bir şekilde yer almak ve bu çağın gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirebilmek adına eğitimcilerin ve eğitim yöneticilerinin de bu yetenekleri kazanmış olması zorunludur (MEB, 2020).

Eğitimde Dijital Liderliğin Önemi

Dijitalleşmenin tüm alanlarda etkili bir dönüşüme yol açtığı bu çağda, eğitim alanı da bu değişimden payını almıştır. Eğitim kurumları, teknolojik değişikliklere ayak uydurabilmek için dijital liderlik kavramına ihtiyaç duymaktadır; ancak dijital liderlik sadece teknolojik araçları kullanma yeteneği değil, aynı zamanda eğitimcilere, öğrencilere ve topluluğa anlamlı ve etkili bir şekilde rehberlik etme yeteneği anlamına gelmektedir.

Bu doğrultuda eğitimde dijital liderliğin önemini ortaya koyan konu başlıkları aşağıdaki şekilde ifade edilebilmektedir:

- ✓ Teknolojinin Eğitimde Yenilikçi Kullanımı: Dijital liderler, teknolojiyi eğitim süreçlerine dahil ederek öğrenme deneyimini zenginleştirmenin yollarını araştırmaktadırlar. Eğitim teknolojilerini sadece bir araç olarak değil, öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmanın yeni yollarını keşfetme fırsatı olarak görmektedirler (Sheninger, 2019).
- ✓ Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Dijital liderlik, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun öğrenme fırsatları yaratma amacı taşımaktadır. Dijital liderler, teknoloji aracılığıyla kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturarak her öğrencinin potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmaktadır (Fullan & Langworthy, 2014).

- ✓ Mesleki Gelişim: Eğitimde dijital liderlik, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemektedir. Öğretmenlerin dijital araçları ve yöntemleri etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gereken eğitim ve kaynaklara erişimlerini sağlamaktadır.
- ✓ Toplulukla Bağlantı: Dijital liderler, eğitim kurumlarının toplulukla daha etkili bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanımaktadırlar. Aileler, eğitimciler ve öğrenciler arasında sürekli ve şeffaf bir iletişim kurarak toplulukla işbirliği yapmaktadırlar (Williamson, 2017).
- ✓ Dijital Vatandaşlık ve Etik: Dijital liderlik, öğrencilere dijital vatandaşlık ve dijital ortamlarda etik davranış kuralları hakkında eğitim vermenin önemini vurgulamaktadır. Bu durum, öğrencilere dijital dünyada sorumluluklarını ve haklarını anlamalarına yardımcı olmaktadır (Jones & Shao, 2011).
- ✓ Genel olarak, eğitimde dijital liderlik, öğrenme süreçlerini zenginleştirmenin, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemenin ve toplulukla daha etkili bir iletişim kurmanın anahtarıdır. Dijital liderler, eğitimde yenilikçi yaklaşımları teşvik ederek öğrencilerin 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun beceriler kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

Eğitim Liderlerinin Dijital Dönüşüm ile Karşılaştıkları Zorluklar ve Fırsatlar

Dijital dönüşüm, günümüzün en kritik evrimlerinden biridir ve tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de büyük ve köklü değişikliklere neden olmaktadır. Bu dönüşüm, öğrenme yöntemlerinden öğretim stratejilerine, eğitsel içerikten öğrenci katılımına kadar eğitimin hemen her yönünü yeniden şekillendirmektedir. Eğitim liderleri, bu sürecin içerisinde birçok zorlukla karşılaşmakla birlikte, bu zorlukların üstesinden gelmek için stratejik adımlar atmaya çalışmaktadır; ancak dijital dönüşüm sadece zorluklar değil, aynı zamanda eğitim sektörü için benzersiz fırsatlar da sunmaktadır. Bu fırsatlar, eğitimin daha kapsayıcı, erişilebilir ve etkili bir hale gelmesini sağlamada büyük bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, eğitim liderlerinin bu dönüşümü etkin bir şekilde yöneterek hem zorlukları aşmaları hem de sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaları kritik bir öneme sahiptir.

Bu doğrultuda zorluklar ve fırsatlar aşağıda şu şekilde ifade edilmektedir:

Zorluklar:

- ✓ Teknolojik Altyapı Eksiklikleri: Her okul veya eğitim kurumu, teknolojik altyapı anlamında aynı imkanlara sahip değildir. Özellikle kırsal bölgelerdeki okullarda internet erişimi veya modern teknolojik araçlara erişim eksikliği ciddi bir sorundur.
- ✓ Eğitimciler Yeterli Eğitimin Verilmemesi: Teknolojik araçların eğitimde etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenlerin bu araçları nasıl kullanacakları konusunda eğitim almaları gerekmektedir (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013).
- ✓ Dijital Bölünme: Tüm öğrencilerin eşit teknolojik imkanlara erişimi yoktur. Bu da bazı öğrencilerin diğerlerine göre daha dezavantajlı olduğu anlamına gelmektedir (Warschauer & Matuchniak, 2010).
- ✓ Fırsatlar:
 - ✓ Kişiselleştirilmiş Öğrenme: Dijital teknolojiler, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunma fırsatını beraberinde getirmektedir. Öğrenciler kendi hızlarında ilerleyebilmekte ve öğrenme deneyimlerini kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirebilmektedirler (Keengwe 2015).
 - ✓ Etkileşimli İçerik: Dijital materyaller ve araçlar, öğrencilere etkileşimli içerik sunarak öğrenme deneyimini daha anlamlı ve eğlenceli hale getirmektedir.
 - ✓ Dünya ile Bağlantı: Dijital teknolojiler, öğrencilere dünya genelindeki diğer öğrencilerle ve uzmanlarla bağlantı kurma fırsatı sunmaktadır. Bu fırsat, öğrencilerin küresel bir perspektif geliştirmelerine yardımcı olmaktadır (Larson & Miller, 2011).

Genel olarak ifade etmek gerekirse; dijital dönüşüm, eğitim liderleri için hem zorluklar hem de fırsatlar sunmaktadır. Bu dönüşüm sürecini etkili bir şekilde yönetmek için eğitim liderlerinin bu zorlukları aşmaları ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekmektedir.

SONUÇ

21. yüzyılın başlangıcı itibarıyla dünya, dijitalleşme rüzgarıyla şekillenmeye başlamıştır. Dijitalleşme, sadece teknolojik gelişmeleri beraberinde getirmemiş; aynı zamanda sosyal, kültürel ve eğitsel anlamda da birçok dönüşümü tetiklemiştir. Bu dönüşüm süreci, eğitim sektöründe liderlik becerilerinin evrimini ve dijital liderlik kavramının ortaya çıkışını zorunlu kılmıştır.

Dijital çağın getirdiği yenilikler, eğitimde daha önce karşılaşılmamış zorluklara ve fırsatlara yol açmıştır. Öğretim yöntemlerinin, öğrenci katılımı ve etkileşiminin yanı sıra, eğitsel içeriğin ve materyallerin nasıl sunulacağı konusunda ciddi bir paradigmaya dönüşüm yaşanmıştır. Bu evrimsel süreç, liderlerin klasik liderlik becerilerinin ötesinde, dijital liderlik becerileri kazanmalarını zorunlu kılmıştır.

Liderlik, tarih boyunca toplumların ve kurumların yönlendirilmesi ve yönetilmesi için temel bir özellik olarak kabul edilmiştir; ancak dijital çağın ortaya çıkardığı yeni zorluklar ve fırsatlar, liderlerin adaptasyon, yenilikçilik, teknolojik bilgi ve dijital vizyon gibi yeni becerilere sahip olmalarını gerekli kılmıştır. Eğitimde liderliğin önemi de bu bağlamda artarak, dijital dönüşüme ayak uydurabilen ve bu dönüşümü eğitimin lehine çevirebilen liderlerin eğitim kurumlarını daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmeleri beklenmektedir. Bu doğrultuda; dijital liderlik, dijitalleşme sürecinin eğitim sektöründeki yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Bu liderlik anlayışı, teknolojik araçların ve kaynakların etkili kullanımını, dijital çağın eğitimdeki zorluklarına ve fırsatlarına cevap verebilmeyi, ve eğitimin dijitalleşme sürecini etkili bir şekilde yönlendirip şekillendirebilmeyi kapsamaktadır.

Son olarak ifade etmek gerekirse; "Eğitimde Dijitalleşme: Liderlik Becerilerinin Evrimi ve Dijital Liderlik" konusu, modern eğitim yönetiminin en kritik meselelerinden biridir. Bu bağlamda, başarılı bir dijital liderlik için önerilere gelirse; liderlerin sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmaları, teknolojik trendleri yakından takip etmeleri, esnek ve adaptif olmaları ve dijital vizyonlarını kurumlarına aktarabilmeleri önemlidir. Bu doğrultuda çalışma, dijital dönüşüm sürecinde eğitim liderlerinin önündeki zorlukları ve fırsatları ortaya koymaya çalışarak, eğitimde dijital liderliğin kritik rolüne dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Eğitimin, dijital çağın getirdiği değişikliklere ayak uydurarak daha etkili, erişilebilir ve kapsayıcı bir hale gelmesi için dijital liderlik becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesi kaçınılmazdır.

KAYNAKÇA

- Akgün, E. (2019). Eğitim Vizyonunda Dijital Dönüşüm. Seta Perspektif.
- Ashkenas, R. & Manville, B. (2020). Liderin Elkitabı. (L. Göktem, Çev.) İstanbul: Optimist.
- Ataş, H. ve Gündüz, S. (2020). Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm. Dijital Dönüşüm Ekonomik ve Toplumsal Boyutuyla. Gazi Kitabevi.
- Avolio, B. J., Sosik, J. J., Kahai, S. S. & Baker, B. (2014). E-Leadership: Re-Examining Transformations in Leadership Source and Transmission. *The Leadership Quarterly*, 25(1), 105–131.
- Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd Ed.). Psychology Press.
- Bass, B. M. (1999). Two Decades of Research and Development in Transformational Leadership. *European Journal of Work And Organizational Psychology*, 8(1), 9–32.
- Bass, B. M. (2000). The Future of Leadership in Learning Organizations. *Journal of Leadership Studies*, 7(3), 18–40.
- Bejinaru, R. (2019). Impact of Digitalization on Education in The Knowledge Economy. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 7(3), 367-380.
- Bhatt, G. D. (2000). Information Dynamics, Learning and Knowledge Creation in Organizations, *The Learning Organization*, 7(2), 89–98.
- Bolden, R. & O'regan, N. (2016). Digital Distruption and The Future of Leadership: An Interview With Rick Haythornthwaite, Chairman of Centrica and Mastercard. *Journal of Management Inquiry*. 25(4) 438-446.

- Collins, A. & Halverson, R. (2018). *Rethinking Education in The Age of Technology: The Digital Revolution and Schooling in America*. Teachers College Press.
- Çelebi, F. (2021). *Dijital Çağda Liderlik ve Girişimcilik*. Ankara: İKSAD Yayınevi.
- Danış, E. (2021). *Dijitalleşmenin Kurumsal İtibar Yönetimindeki Rolü: Bir Uygulama Örneği*. İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Day, D. V. (2000). Leadership Development: A Review in Context. *The Leadership Quarterly*, 11(4), 581-613.
- Demirezen, B. (2019). Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Turizm Sektöründe Kullanılabilirliği Üzerine Bir Literatür Taraması. *Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 1-26.
- Doğan, O. (2019). *Dijital Dönüşümün Yönetimi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Kavramsal Farkındalık Düzeyleri*. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir.
- Drucker, P. (2001). *The Essential Drucker*. Harperbusiness.
- Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M. C. & Van Engen, M. L. (2003). Transformational, Transactional, and Laissez-Faire Leadership Styles: A Meta-Analysis Comparing Women and Men. *Psychological Bulletin*, 129(4), 569–591.
- El Sawy, O. A., Krammergaard, P., Amsinck, H. & Vinther, A. L. (2016). *How LEGO Built The Foundations and Enterprise Capabilities for Digital Leadership*. Strategic Information Management.
- Eris, E. D., & Ozmen, O. N. T. (2012). The Effect of Market Orientation, Learning Orientation and Innovativeness on Firm Performance: A Research From Turkish Logistics Sector. *International Journal of Economic Sciences & Applied Research*, 5(1).
- Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2013). Removing Obstacles To The Pedagogical Changes Required By Jonassen's Vision of Authentic Technology-Enabled Learning. *Computers & Education*, 64, 175–182.
- Fullan, M. & Langworthy, M. (2014). *A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning*. Pearson.
- Goleman, D. (2001). An EI-Based Theory of Performance. *The Emotionally Intelligent Workplace: How To Select For, Measure, and Improve Emotional Intelligence in Individuals, Groups, and Organizations*, 1(1), 27-44.
- Graeff, C. L. (1983). The Situational Leadership Theory: A Critical View. *The Academy of Management Review*, 8(2), 285.
- Gronn, P. (2000). Distributed Properties: A New Architecture for Leadership, Educational Management and Administration, 28(3), 317–338.
- Hakan, K. Ö. (2020). Digital Transformation in Higher Education: A Case Study On Strategic Plans. (3), 9-23.
- Jones, A. & Shao, B. (2011). The Net Generation and Digital Natives: Implications for Higher Education. *Higher Education Academy*, 13, 1-44.
- Judge, T. A. & Bono, J. E. (2000). Five-Factor Model of Personality and Transformational Leadership. *Journal of Applied Psychology*, 85(5), 751–765.
- Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J. & Andrus, G. (2019). How Digital Leadership is (N't) Different. *MIT Sloan Management Review*, 60(3), 34-39.
- Keengwe, J. (Ed.). (2015). *Handbook of Research on Active Learning and The Flipped Classroom Model in The Digital Age*. IGI Global.

- Kesgin, M. (2021). Dijital Ekonomide Vergilendirme Sorunları: Oyun Ekonomisi Örneği. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, Tokat.
- Kosif, F. K. (2019). Kurumların Dijital Dönüşüm Süreçlerinin İncelenmesi: Bir Sağlık Kurumu İçin Öneri. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Kotter, J. P. (2008). A Sense of Urgency. Harvard Business Press.
- Larson, L. C. & Miller, T. N. (2011). 21st Century Skills: Prepare Students For The Future. Kappa Delta Pi Record, 47(3), 121–123.
- MEB. (2020). Dijital Okuryazarlık Kılavuzu. <http://cdn.eba.gov.tr/kitap/digital/#p=5> (Erişim tarihi: 28.10.2023).
- Nambisan, S. (2017). Digital Entrepreneurship: Toward a Digital Technology Perspective of Entrepreneurship. SAGE Publications.
- Northouse, P. G. (2021). Leadership: Theory and Practice. Sage Publications.
- Özmen, Ö. N., Eriş, E. & Özer, P. (2020). Dijital Liderlik Çalışmalarına Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 57-69.
- Özmen, Ö. N., Eriş, E. & Özer, P. (2022). Dijital Dönüşüm ve Liderlik: Sanayi Sektöründe Bir İnceleme. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(Kongre Özel Sayısı), 206-231.
- Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What The Internet is Hiding From You. Penguin UK.
- Sahyaja, C., & Rao K.S.S. (2018). New Leadership in The Digital Era- A Conceptual Study on Emotional Dimensions in Relation With Intellectual Dimensions. International Journal of Civil Engineering and Technology, 9(1), 738–747.
- Salah, D. (2023). Kadın Yöneticilerin Dijital Liderlik Yetkinliğinin Cam Tavana Etkisi: Türkiye'deki Üniversitelerde Bir Araştırma. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi, Mersin.
- Schrum, L. & Levin, B. B. (2009). Leading 21st-Century Schools: Harnessing Technology For Engagement and Achievement. Corwin Press.
- Sheninger, E. (2014). Digital Leadership: Changing Paradigms for Changing Times. Thousand Oaks: Ca: Corwin Press.
- Sheninger, E. (2019). Digital Leadership: Changing Paradigms for Changing Times. Corwin Press.
- Strahilevitz, L. J. & Benkler, Y. (2007). The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. The Yale Law Journal, 116(7), 1472.
- Şencan, S. (2021). Dijitalleşmenin Müşteri Deneyimine Etkileri: Bir Banka Müşterileri Üzerinde Araştırma. Bahçeşehir Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Şişman, M. (2018). Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem Akademi.
- Tapscott, D. (1996). The Digital Economy: Promise and Peril in The Age of Networked Intelligence.
- Turan, Y. (2020). Dijital Dönüşümün Bankacılık Sektörü İç Denetim Süreç Mekanizmaları Üzerindeki Etkisi ve Vaka Analizi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Tutar, H. (2016). Bellek İçeriği Veri Tabanı Sistemlerinde Akıllı Veri Analizi. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.
- Uçansoy, M. (2019). Kurumlardaki Dijital Dönüşümün Stratejik Karar Alma Üzerine Etkileri. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
- Van Laar, E., Van Deursen, A. J., Van Dijk, J. A. & De Haan, J. (2017). The Relation Between 21st-Century Skills and Digital Skills: A Systematic Literature Review. Computers in Human Behavior, 72, 577-588.

Warschauer, M., & Matuchniak, T. (2010). New Technology and Digital Worlds: Analyzing Evidence of Equity in Access, Use, and Outcomes. *Review of Research in Education*, 34(1), 179–225.

Williamson, B. (2017). Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy and Practice. *Big Data in Education*, 1-256.

Yukl, G. (2012). Effective Leadership Behavior: What We Know and What Questions Need More Attention. *Academy of Management Perspectives*, 26(4), 66–85.

Zhao, Y. (2012). *World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial Students*. Corwin Press.